

**TO'G'RI OVQATLANMASLIK SABABLI ORGANIZMDA SODIR
BO'LADIGAN O'ZGARISHLAR**

BOBOMURODOVA DILBAR BOBOMUROD QIZI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7038384>

Annotatsiya. Ushbu tezisda to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish qaysi kasalliklarni oldini olishi, oziq ratsionining noto'g'ri tuzilishi qaysi kasalliklarga sabab bo'lishi haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Ovqat ratsioni, serotonin gormoni, proteinlar, sog'lom mahsulotlar, xolesterin, gemolitek zahar, kortikosteroidlar biosintezini, anemiya. Har bir inson o'zining kunlik oziq ratsionini to'g'ri tashkil qilishi kerak. Bu orqali u bir qancha kasalliklarni oldini olishi mumkin. Shu bilan bir qatorda ovqatlanish jadvaliga ham rioya qilish kerak. Har bir ovqatlanish oralig'ida kamida 3 soat vaqt bo'lishi lozim. Bu norma hisoblanadi. Misol uchun ovqat jadvalini quyidagicha tuzib olish maqsadga muvofiq:

- nonushta
- yengil ovqatlanish
- tushlik
- tushdan keying ovqatlanish
- kechki ovqat

Iste'mol qilayotgan mahsulotlarning energiya qiymati ovqatlanish jadvaliga mutanosib bo'lishi kerak. Ovqatlanishda har kuni alohida menyu tuzib olish maqsadga muvofiq. Rossiyalik shifokorlarning fikricha har kun uchun tuzilgan menyuda sutli mahsulotlar, urug'lar va yong'oqlar, mevalar, baliq va dengiz mahsulotlari, sabzavotlar, parranda va mol go'shti, bug'doy noni bo'lishi kerak ekan. Shu bilan bir qatorda tez tayyorlanadigan ovqatlar, chiplar, krakerlar, kolbasa, sosiska, karbonadlar, yarim tayyor go'sht mahsulotlari, qandolatchilik mahsulotlari, margarin va spredlar, yog'li go'shtlar bo'lmasligi bir qancha kasalliklardan saqlanish imkonini berar ekan.

Kunlik ratsionda yuqori proteinli moddalarning bo'lmasligi natijasida organizmdagi gormonlar faoliyati sustlashishi mumkin. Banan, shirinliklar (tarkibida kakao bo'lgan), tuxum, sut mahsulotlari va pishloqning ratsiondan chiqarilishi oqibatida organizmga triptofan aminokislota kelmay qoladi. Bu esa o'z navbatida serotonin gormoni sintezini sustlashtiradi. Serotonin konsentratsiyasi o'zgarishi bir qator jiddiy kasalliklarga sabab bo'ladi. Masalan:

- qo'zg'alish va tashvish;

- yurakning tez urishi (taxikardiya), qon bosimining oshishi;
- ko'z qorachig'ining kengayishi, diareya, bosh og'rig'i;
- mushaklarning titrashi va qattiqligi, ko'p terlash;

Og'ir holatlarda esa gipertermiya, yurak urishidagi tartibsizlik, konvulsiya va ongni yo'qotishgacha olib kelishi mumkin. Tanadagi serotonin darajasini oshirishning usullari ovqat tarkibida yuqori proteinli va triptofanga boy mahsulotlarni me'yorlashtirish, stresdan saqlanish, quyosh nuri, jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish kerak.

Hammaga tanish bo'lgan moddalardan yana biri bu xolesterin. Bizda shunaqa noto'g'ri tushuncha shakllanganki ovqat tarkibida xolesterinli mahsulotlar bo'lsa bu sog'lik uchun zararlidir. Aslida bu xato fikr. Xolesterin bu hujayra membranasining asosiy qismi. Ikki qavatli modifikator, fosfolipid molekulalarining zichligini oshirish orqali unga qattiqlik beradi. Plazma membranasining stabilizatoridir. Bundan tashqari xolesterin steroid jinsiy gormonlar va kortikosteroidlarning biosintez zanjirini ochadi, o't kislotasi, D vitamini hosil bo'ishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi, hujayra o'tkazuvchanligini tartibga solishda ishtirok etadi va qizil qon hujayralarini ta'siridan himoya qiladi ya'ni gemolitik zahar vazifasini o'taydi. Endi o'ylab ko'rsak xolesterin hayot uchun xavfli deb ovqat ratsionimizdan tarkibida xolesterin bo'lgan moddalarni chiqarib tashlasak qancha kasalliklarga sabab bo'ladi. Ortiqcha vazni yo'qotish maqsadida tarkibida xolesterin mavjud bo'lgan mahsulotlar oziq ratsionidan chiqariladi. Agar me'yorga amal qilinmasa bu holatda dastlab qizil qon hujayralari (eritrositlar)ning kamayishi kuzatiladi. Bu esa kamqonlik- anemiyani keltirib chiqaradi.

Xolesterinning qonda „yomon darajasi“ bor, ya'ni me'yordan oshib ketishi. Yurak-qon tomir kasalliklari xavfi yuqori bo'lgan kishilar uchun xolesterinning qondagi miqdori 1,81 mmol/l ni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich ortsa ateroskleroz kasalligi yuzaga chiqadi. Shunday ekan ovqat ratsionimizda

Tuxum, sut mahsulotlari, chorva va parranda go'shtlari va organ go'shtlari (jigar, buyrak) ning me'yorda bo'lishini ta'minlashimiz kerak.

XULOSA. To'g'ri ovqatlanish bu salomatlikni ta'minlovchi asosiy qoida. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek sog'lom ovqat ratsionini, ovqatlanish jadvalini to'g'ri tuzib olish bir qancha kasalliklarni oldini olish bilan bir qatorda organizmni jismoniy va aqliy faoliyatini normada bo'lishini ta'minlaydi. Bolalar va o'smirlar ratsionida proteinga, vitamin va aminokislotalarga boy bo'lgan mahsulotlarni me'yorini bilgan holda muvofiqlashtirsak ular

organizmining sog'lomligi va turli kasalliklarga chidamliligini oshirgan bo'lamiz. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, ratsionni tuzishda e'tibor qaratadigan ko'rsatkichlardan biri bu me'yordir. Organizmga ovqat orqali kirayotgan aminokislotalarning ko'ochiligi gormonlar sintezida asos bo'lib xizmat qiladi. Gormonlar esa deyarli barcha hayotiy jarayonlarda ishtirok etadi. Ular miqdorining oz darajada o'zgarishi bir qator fiziologik jarayonlarning o'zgarishiga olib keladi. Bundan tashqari bu gormonlar bir-biriga uzviy bog'liq bo'ladi. Shuning uchun me'yorga alohida e'tibor berish kerak! Yana muhim ko'rsatkichlardan biri bu rejalashgan to'g'ri ovqatlanish, ya'ni ritmni ta'minlash. Ya'ni yengil va tez-tez ovqatlanish. Bu qiyin hazm bo'ladigan taomlar yeb bir necha soat ovqatlanmay yurishdan ko'ra yaxshi natija beradi. Demak, sog'lom ovqatlanish mevalar, sabzavotlar, tabiiy mahsulotlarni yetarli darajada iste'mol qilish organizmni faolligi va chidamliligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xoliqov P.X va boshqalar . "Biologiya" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2005 583 bet . Darslik
2. O.T.Alaviya, Sh.Q.Qodirov, E.H.Aliqulov „Normal fiziologiya“. Toshkent „Yangi asr avlodi“ 2006 468 bet Darslik
3. Бочков Н П Клиническая генетика Москва – 2004 г Учебник для вузов 180 стр
4. Manual of Laboratory Diagnostic Tests Lippincott. Philadelphia. New York . 1996. 1104 s
5. <http://www.medline.ru>
6. <http://www.rhazesglobal.com>
7. <http://www.news-medical.net>
8. <http://www.medpagetoday.com>

